

Bogotá 04 de julio de 2025

[B.FC. 1-025-23]

¿Cuál es la dosis y frecuencia máxima para manejo de crisis respiratorias pediátricas con corticoides: micronebulizaciones de budesonida / corticoide sistémicos IV o VO?

INTRODUCCIÓN

Según la Secretaría Distrital de Salud, desde mayo de 2025, la ciudad de Bogotá ha experimentado un aumento significativo en los casos de enfermedades respiratorias, lo que ha generado una presión considerable sobre la capacidad hospitalaria, especialmente en los servicios pediátricos y de cuidados intensivos. Con corte al 19 de junio de 2025, la ocupación de camas hospitalarias en Bogotá alcanzaba el 81,8 % en la UCI neonatal (224 camas ocupadas), el 92,5 % en hospitalización pediátrica (1403 camas) y el 96,9 % en la UCI pediátrica (254 camas) (1).

En este contexto, se hace especialmente relevante el abordaje adecuado y oportuno de las crisis respiratorias intrahospitalarias, en particular en pacientes pediátricos críticamente enfermos, con el fin de evitar su progresión a falla respiratoria. A continuación, se revisa el papel de los corticoides en el manejo de estas crisis en la población pediátrica.

CONTENIDO

Los corticoides, ampliamente utilizados en diversas especialidades médicas, son análogos sintéticos de las hormonas esteroideas producidas por la corteza suprarrenal. Se clasifican en mineralocorticoides y glucocorticoides; estos últimos están implicados principalmente en procesos metabólicos y ejercen efectos inmunosupresores, antiinflamatorios y vasoconstrictores. Estas acciones se deben principalmente a mecanismos genómicos mediados por los receptores de corticoides, responsables de la mayoría de sus efectos terapéuticos (2).

En cuanto al término "crisis respiratoria", existen diversas definiciones en la literatura anglosajona que ayudan a caracterizar su abordaje farmacológico. La "Infección Respiratoria Aguda Severa" (Severe Acute Respiratory Infection, según la OMS) se define como una infección del tracto respiratorio de etiología viral, caracterizada por fiebre $\geq 38^\circ\text{C}$, tos, duración mínima de 10 días y necesidad de hospitalización. No obstante, esta definición aplica con mayor frecuencia a la población adulta (3).

En el ámbito pediátrico, la crisis respiratoria más frecuente corresponde a las exacerbaciones asmáticas o crisis asmáticas. Estas se manifiestan por inflamación, hiperreactividad y obstrucción reversible de la vía aérea, lo que genera disnea, sibilancias, tos y/o dolor torácico. La valoración

mediante el Triángulo de Evaluación Pediátrica (aspecto general, respiración y circulación cutánea) suele mostrar alteraciones que indican dificultad respiratoria (4).

El tratamiento varía según la gravedad, incluyendo broncodilatadores inhalados, oxigenoterapia y corticoides sistémicos administrados de forma temprana para controlar la inflamación. En este contexto, la Guía de la Global Initiative for Asthma (GINA) 2024 sugiere el uso temprano de corticosteroides sistémicos en niños con exacerbaciones moderadas o graves, o que no responden adecuadamente al salbutamol. Se recomienda iniciar el tratamiento en la primera hora tras la aparición de los síntomas. Para niños menores de 2 años, se indica una dosis inicial de prednisolona oral de 1–2 mg/kg, hasta un máximo de 20 mg, y para niños de 2 a 5 años, un máximo de 30 mg por día. Como alternativa, en casos donde no se pueda usar la vía oral o exista deterioro clínico, se puede utilizar metilprednisolona intravenosa a 1 mg/kg cada 6 horas durante el primer día. Asimismo, se reconoce la efectividad de dexametasona oral a 0,6 mg/kg/día por 2 días, como opción de buena adherencia y eficacia clínica (5).

Por otra parte, la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) propone un algoritmo terapéutico basado en el uso de corticoides orales (VO) o intravenosos (IV) de acuerdo con la condición clínica del paciente (6):

- **Gravedad leve:** Salbutamol en inhalador presurizado con cámara espaciadora (MDI); considerar corticoide VO si requiere múltiples tandas de salbutamol y hay factores de riesgo.
- **Gravedad moderada a grave (paciente estable):** Oxigenoterapia, salbutamol, bromuro de ipratropio y corticoide VO.
- **Paciente inestable:** Corticoide IV más estrategias adicionales.
- **Hospitalización u observación prolongada:** Uso de esquemas con varias dosis de corticoides VO o IV.

Uso de corticoides en crisis respiratorias

El uso de corticoides sistémicos está indicado en crisis asmáticas moderadas o graves, y también en crisis leves que no responden adecuadamente al salbutamol. Se prefiere la vía oral por su efectividad, seguridad y costo-beneficio (7). Los medicamentos más utilizados son la dexametasona y la prednisona/prednisolona:

- **Dexametasona:** Tiene una semivida prolongada, lo que permite esquemas de una o dos dosis, mejorando la adherencia. La SEUP recomienda 0,6 mg/kg (máximo 12 mg), con una segunda dosis a las 24 horas (6). Esta dosificación coincide con la reportada por la base de datos Neofax®/Pediatrics de Micromedex®, que sugiere 0,6 mg/kg (máximo entre 12 y 16 mg por dosis), repetida a las 24 horas (8). Además, puede utilizarse la formulación inyectable por vía oral, gracias a su biodisponibilidad oral del 60 al 90 % (7).

- **Prednisona/prednisolona:** Según la SEUP, se inicia con 1-2 mg/kg VO el primer día, seguido por 3-5 días con la misma dosificación dividida en 1 o 2 tomas diarias (máximo 60 mg/día), sin necesidad de descenso gradual (6). Neofax®/Pediatrics indica, para menores de 12 años, 1-2 mg/kg/día VO en dos dosis, máximo 60 mg, por 3-10 días en crisis aguda o hasta que el flujo espiratorio máximo supere el 70 % en casos moderados a graves. En mayores de 12 años, no se requiere destete en tratamientos de hasta 10 días si reciben esteroides inhalados (9).

Respecto a la budesonida nebulizada, no se recomienda su uso en crisis respiratorias agudas, ya que su indicación se restringe al tratamiento profiláctico del asma (10). Las guías revisadas refieren únicamente dexametasona o prednisona/prednisolona para el manejo agudo (5,6).

RECOMENDACIONES

Según los registros sanitarios disponibles en la base de datos del INVIMA (11), en Colombia se cuenta con presentaciones orales e intravenosas de los corticoides recomendados por las guías clínicas. Su uso está indicado como antiinflamatorio en el contexto del tratamiento agudo de las exacerbaciones respiratorias.

Se recomienda seguir los esquemas terapéuticos propuestos por las guías clínicas para dexametasona y prednisona/prednisolona, preferiblemente por vía oral. En la mayoría de los casos, estos se administran por cortos períodos, lo que minimiza la probabilidad de efectos adversos. En situaciones que requieran tratamientos superiores a 7 días, se aconseja realizar una pauta descendente, evitando la suspensión abrupta del medicamento, debido al riesgo de supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (7).

También deben tenerse en cuenta los efectos adversos potenciales, especialmente en tratamientos prolongados. Entre ellos, se destacan la hiperglucemia, que requiere monitoreo frecuente y manejo con insulina si es necesario, así como la posibilidad de desarrollar miopatías o caquexia, lo que demanda una estrecha vigilancia en niños en etapa de desarrollo. A largo plazo, existe el riesgo de síndrome de Cushing, aunque esto es poco probable en esquemas cortos utilizados en crisis agudas (2).

CONCLUSIÓN

Dadas las condiciones actuales en Bogotá, con un aumento en los casos de enfermedades respiratorias y una elevada ocupación de camas en las UCI pediátricas, se hace indispensable que el personal de salud esté capacitado para el adecuado manejo de las crisis respiratorias agudas.

Estas crisis, especialmente las exacerbaciones asmáticas, requieren tratamiento inmediato con broncodilatadores y glucocorticoides. Se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible tras la aparición de los primeros síntomas. La dexametasona es el glucocorticoide de elección por su semivida prolongada y facilidad de administración: 0,6 mg/kg (máximo 12 mg), repetido a las 24 horas. En caso de preferirse prednisona/prednisolona, se recomienda iniciar con 1-2 mg/kg, seguido de un esquema de 3-5 días, sin necesidad de pauta descendente en tratamientos de hasta 7 días.

Finalmente, no se recomienda el uso de budesonida en nebulización para el manejo de crisis respiratorias agudas, ya que su indicación corresponde al tratamiento profiláctico del asma. En contextos hospitalarios de alta demanda, como el que actualmente se vive, el uso adecuado y racional de los corticoides permite un abordaje seguro, eficaz y basado en evidencia de estas patologías.

REFERENCIAS

1. Secretaría de Salud. Sector Salud hace un llamado a la prevención ante la circulación de virus respiratorios y la presión hospitalaria. [Internet] En: SaludCapital. [Citado el 26 de junio de 2025]. Disponible en: https://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP=2529
2. Hodgens A, Sharman T. Corticosteroids. [Actualizado en 1 de mayo de 2023]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554612/>
3. Gill, P. J., Kaziev, C. L., Mtaweh, H., Kant, T., Seaton, C., Farrar, D. S., Wagman, H., Han, M., Datta, R. R., Mahant, S., Freire, G., Campigotto, A., Bone, J. N., Sadarangani, M., Buchanan, F., Morris, S. K., & READAPT-Kids Study. Performance of the World Health Organization (WHO) severe acute respiratory infection (SARI) case definitions in hospitalized children and youth: cross-sectional study. *Lancet regional health, Americas*, 2025. 44, 101034. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2025.101034>
4. Fernández A., J. L. Aproximación y estabilización inicial del niño enfermo o accidentado. Triángulo de evaluación pediátrica. ABCDE. [Internet] En: Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en Urgencias de Pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), 2024. [Citado el 26 de junio de 2025]. Disponible en https://seup.org/wp-content/uploads/2024/04/2_Estabilizacion_4ed.pdf.
5. Global Initiative for Asthma (GINA). *GINA 2024: Global Strategy for Asthma Management and Prevention* [Internet]. Fontana, WI: GINA; 2024 [cited 2025 Jul 4]. Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2024/05/GINA-2024-Strategy-Report-24_05_22_WMS.pdf
6. Paniagua C., N. y Fernández, J. B.. Diagnóstico y tratamiento de la crisis asmática en Urgencias. [Internet] En: Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en Urgencias de Pediatría. Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), 2024. Disponible en https://seup.org/wp-content/uploads/2024/04/4_Asma_4ed.pdf.
7. Möhlmann, J.E., Ezzafafi, S., Lindemans, C.A. et al. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Systemic Corticosteroids in Autoimmune and Inflammatory Diseases: A Review of Current Evidence. [Internet] En: *Clin Pharmacokinet* 63, 2024. p. 1251–1270. <https://doi.org/10.1007/s40262-024-01419-7>. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40262-024-01419-7#citeas>
8. Neofax®/Pediatrics. Dexamethasone. [Internet] En: Micromedex®, 2025. [Citado el 27 de junio de 2025]. Disponible en: https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFActionId/evidencexpert.GetNeofaxDrugMonograph?navitem=neofaxDrugMonographDocRetrieval&drugName=DexAMETHasone&tabSelected=neonatal#cite1_dm_PEDIATRIC

9. Neofax®/Pediatrics (2025). Prednisolone. En: Micromedex®, 2025. [Citado el 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFActionId/evidencexpert.GetNeofaxDrugMonograph?navitem=neofaxDrugMonographDocRetrieval&drugName=PrednisoLONE&tabSelected=pediatric#>
10. Neofax®/Pediatrics (2025). Budesonide. En: Micromedex®, 2025. [Citado el 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFActionId/evidencexpert.GetNeofaxDrugMonograph?navitem=neofaxDrugMonographDocRetrieval&drugName=Budesonide&tabSelected=pediatric#>
11. Invima. Consulta Registros Sanitarios. [Internet] [Citado el 1 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios>